

СИНТАКСИС ЦИФРОВОГО ДИСКУРСА

Бадалова Н.

Шакурбанова Н.Э.

Узбекистан, г. Ташкент,

УзГУМЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19015346>

Ключевые слова: цифровой дискурс, синтаксис, В.В. Виноградов, монолог, диалог, чат-коммуникация, синтаксическая синекдоха, грамматическое учение о слове.

Аннотация. В статье исследуются синтаксические особенности цифрового дискурса на материале: сообщений, чат-платформ и социальных сетей, через призму грамматической теории В.В. Виноградова. Анализируется трансформация классических категорий монолога и диалога в цифровой среде, где возникают гибридные формы – «диалогизированный монолог» и «монологизированный диалог». Выявляются характерные синтаксические черты чат-коммуникации: парцелляция, эллипсис, интенсификация побудительных конструкций. Вводится и обосновывается понятие «синтаксической синекдохи» как системного явления, заменяющего развернутое высказывание его контекстуальной частью.

Актуальность темы обусловлена стремительной экспансией цифровой коммуникации, оказывающей глубокое влияние на языковую систему, порождая новые синтаксические модели и стилистические гибриды. Более 300 вакансий для специалистов по коммуникациям уже включают требования к владению цифровыми инструментами и нейросетями, что свидетельствует о практической востребованности исследований в этой области.

Проблема заключается в отсутствии единого подхода к описанию синтаксиса цифрового дискурса в рамках классической русистики. Современная лингвистика только начинает систематизировать те языковые явления, которые стали нормой в мессенджерах и социальных сетях.

Целью данной работы было поставлено описание основных синтаксических особенностей цифрового дискурса, используя категориальный аппарат и теоретические положения В.В. Виноградова.

Материал исследования включает корпус текстов из Telegram-каналов, открытых пабликов по типу Mail.ru, WhatsApp-переписок и комментариев в некоторых социальных сетях.

Теоретическим фундаментом исследования служит грамматическое учение В.В. Виноградова, изложенное в его фундаментальном труде «Русский язык. Грамматическое учение о слове». Этот труд, охарактеризованный как «классический» и «аккумулирующий знания о русском языке, накопленные русской и мировой лингвистической мыслью», остается актуальным благодаря своей методологии, основанной на исследовании взаимодействия лексики и грамматики и «неразрывной связи языка и общественного сознания».

Виноградов В.В. разграничивал понятия монолога и диалога структурно-синтаксически. Монологическая речь, по Виноградову, отличается целостностью, завершенностью и логической организованностью. В своих работах, включая «О языке художественной литературы», он подчеркивал ее развернутый и самодостаточный характер. Диалогическая речь, напротив, ситуативно обусловлена, фрагментарна, ее синтаксис часто свёрнут и предполагает общий для коммуникантов контекст. Виноградов указывал на «ситуативную недостаточность» диалога, которая, однако, в условиях живого общения компенсируется невербальными средствами и непосредственной связью с ситуацией.

Стремительно развивающийся мир социальных сетей стёр четкие границы между традиционными формами речи, создавая гибридные явления. Однако терминологические описания речевых В.В. Виноградовым остаются актуальными.

«Диалогизированный монолог» – это форма, характерная для постов в социальных сетях (Facebook, ВКонтакте) и публикаций в Telegram-каналах. Формально это монолог:

развернутое, целостное высказывание одного автора. Однако его синтаксис и прагматика кардинально меняются из-за установки на немедленную реакцию аудитории (комментарии, лайки, репосты). Это проявляется в использовании синтаксических конструкций, ориентированных на диалог: риторических вопросов, прямых обращений к читателям, вовлекающих формул. Посты призывают к действию, а именно к комментированию посредством «некоего раздражителя» это может быть слово или полноценный вопрос. Таким образом, монолог с самого своего поступления строится с расчетом на последующий диалог.

Также в так называемых ветках с комментариями можно наблюдать «монологизированный диалог». Каждый комментарий представляет собой микромонолог – законченное по форме высказывание. Однако эти высказывания собраны в общее диалогическое пространство, где зачастую слабо связаны друг с другом, создавая «полифонический» текст. Это явление соотносится с идеей Виноградова о «сложном синтаксическом целом», где отдельные предложения объединены общей темой, но не обязательно прямыми цепными связями. Современные исследования в рамках цифровой лингвистики, как отмечают эксперты Высшей школы экономики, как раз фокусируются на выявлении таких закономерностей с помощью цифровых инструментов.

Синтаксис чат-коммуникации демонстрирует системное упрощение и трансформацию, что напрямую связано с условиями цифрового общения – скорость, асинхронность, компенсация отсутствия невербальных сигналов.

Наблюдается намеренное разложение единого высказывания на самостоятельные, часто односоставные реплики.

Так: в одном чате, предложение, несущее одну общую концепцию, разделяется на порции, к примеру: «Купил хлеб. И молоко. Забыл про сметану. Как всегда».

Этот прием можно анализировать с точки зрения учения Виноградова о способах связи предложений, где парцелированные конструкции создают эффект динамичности и импровизации, свойственной устной диалогической речи.

Массовое опущение подлежащего и других членов предложения становится не исключением, эллипсис становится нормой быстрого общения, вместо нормативного предложения мы видим упрощения, к примеру «Я уже иду домой – Иду»/ «Будем ужинать сегодня вечером? – Ужинаем?» являются эллиптическими конструкциями, значение которых полностью восстанавливается из контекста диалога или общей ситуации. Это прямое развитие «ситуативной недостаточности», описанной Виноградовым для диалога.

Для компенсации отсутствия жестов, интонации и мимики коммуниканты активно используют обращения («Слушай...» «Глянь»), междометия («Ну...», «Эээ...»), маркеры эмоциональной реакции («OMG», «Вот это да!») и императивы. Эти конструкции, глубоко изученные в рамках грамматики, служат для акцентировки внимания и передачи эмоционального состояния.

На основе анализа материала выдвигается гипотеза о новом системном синтаксическом явлении – «синтаксической синекдохе».

«Синтаксическая синекдоха» – это использование одного члена предложения (чаще всего обстоятельства или дополнения) в качестве законченного высказывания, которое замещает собой развернутую синтаксическую конструкцию.

Пример на вопрос: «Где встречаемся?» участник чата Ответ: «У метро» вместо развернутого предложения. Или отправит картинку-стикер, которая заменяет слово Или допустим в данной ситуации мы видим цифровое обозначение даты: «15.10 у нас чтения.» / «Завтра экзамен».

Реакция чата будет неоднозначной и вызовет определенные эмоции, возможна даже ненормативная лексика, которая несёт в себе мысль удивления. вместо «Эта новость вызывает у меня удивление и тревогу» напишут «Ошалеть».

Подобные конструкции возможны благодаря предельной общности контекста у участников коммуникации. Если Виноградов писал о «ситуативной недостаточности» диалога

как о его характеристике, то в цифровой среде эта «недостаточность» трансформировалась в новую норму, системное явление экономии языковых средств. Часть высказывания (синекдоха в стилистическом смысле) начинает функционировать как целое, полноценное с коммуникативной точки зрения высказывание. Это явление требует дальнейшего изучения и, возможно, введения в научный аппарат современной лингвистики.

Проведенное исследование показывает, что цифровая коммуникация не разрушает языковую систему, а создает новые синтактико-стилистические гибриды, которые могут быть продуктивно описаны в рамках классической теории В.В. Виноградова. Категории моно тлога и диалога в цифровой среде обнаруживают свойство диффузности и взаимопроницаемости, порождая феномены «диалогизированного монолога» и «монологизированного диалога». Синтаксис цифрового дискурса характеризуется доминированием парцелированных и эллиптических конструкций, что является адаптацией языка к условиям быстрой асинхронной коммуникации.

Введенное и обоснованное в статье явление «синтаксической синекдохи» претендует на роль одной из ключевых черт синтаксиса цифровой эпохи и требует дальнейшего, более детального изучения на расширенном языковом материале. Таким образом, грамматическое учение В.В. Виноградова подтверждает свою объяснительную силу и в XXI веке, предоставляя надежный теоретический аппарат для анализа новых языковых реалий.

References:

1. Виноградов В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове): Учеб. пособие для вузов. – 3-е изд., испр. – М.: Высш. шк., 1986. – 640 с.
2. Виноградов В.В. О языке художественной литературы. – М.: Гос. изд-во худ. лит., 1959. – 654 с.
3. Цифровые инструменты в лингвистике: как превратить ИИ в полезный инструмент, а не в конкурента // НИУ ВШЭ, Школа иностранных языков. – 2024.
4. Шакурбанова Н. Э. К вопросу изучения сложносочиненного предложения //XIII Виноградовские чтения. – 2017. – С. 297-299.
5. Шакурбанова Н.Э. Социолингвистический потенциал полипредикативных синтаксических конструкций и проблемы его изучения //Русский литературовед и языковед-русист, академик АН СССР, доктор филологических наук. Основоположник крупнейшей научной школы в русском языкознании. – С. 113.
6. Язык в цифре: чем занимаются лингвисты и почему наука – это увлекательно // НИУ ВШЭ, СПб. – 2024.